

УДК 334.72.012.23-022.51
DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ФУНКЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

МИНЬКОВСКАЯ М.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры международной экономики
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПЯТАЧЕНКО А.М.,
ассистент кафедры международной
экономики
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснованы роль и функции малого бизнеса (МБ) в рыночной экономической системе. Обосновано, что МБ является одной из движущих сфер экономики государства. Социально-экономическая значимость малого бизнеса представлена в трёх категориях: для государства, для общества и для предпринимателя. Обосновано, что развитие малого предпринимательства как составляющей малого бизнеса, представляет собой сложную комплексную задачу макро- и микроуровня; систему, состоящую из механизмов государственной и негосударственной поддержки, с возможностью обеспечения адресности применяемых мер поддержки, целью которой является повышение роли и значения малого бизнеса в национальной экономике.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государство, экономика

ECONOMIC ESSENCE, ROLE AND FUNCTIONS OF SMALL BUSINESS IN THE MARKET AND ECONOMIC SYSTEM

MINKOVSKAYA M.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of the Department of
International Economics
SO HPE «DONNUET».
Donetsk, Donetsk People's Republic;

**PIATACHENKO A.M.,
Assistant of the Department of
International Economics
SO HPE «DONNUET».
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article substantiates the role and functions of small business in a market economic system. It is substantiated that MB is one of the driving spheres of the state economy. The socio-economic significance of small business is presented in three categories: for the state, for society and for the entrepreneur. It has been substantiated that the development of small business, as an integral part of small business, is a complex task at the macro and micro levels; a system consisting of mechanisms of state and non-state support, with the ability to ensure the targeting of the applied support measures, the purpose of which is to increase the role and importance of small business in the national economy.

***Keywords:** small business, entrepreneurship, state, economy*

Постановка задачи. Большинство исследований в сфере малого предпринимательства традиционно посвящено внешним факторам, определяющим его развитие – налоговой нагрузке, государственному регулированию и государственной поддержке. В то же время большое значение в условиях ужесточения конкуренции имеют внутренние факторы развития бизнеса – наличие стратегии, обучение персонала, использование современных технологий ведения бизнеса, поиск внутренних источников повышения конкурентоспособности фирмы.

Актуальность исследования. Малый бизнес играет важную роль в становлении и развитии экономики государства. Все организационно-экономические преобразования, которые происходят в экономике страны, определены её экономическими отношениями. Существует ряд проблем, стоящих перед государством, которые может решить такая экономическая категория как «малый бизнес», а именно: создание рабочих мест, улучшение конкурентных условий функционирования на рынке, наполнение рынка достойными товарами и услугами. Богатый опыт развитых стран мира показывает необходимость не только наличия данного сектора экономики в государстве, но и его активное развитие и поддержку.

Анализ последних исследований и публикаций. Так как данная тема исследования является весьма актуальной, её изучением занимались многие учёные, как отечественные, так и зарубежные, а именно: Аббасова О.М. [1], Абдуллоева М.Р. [2], Гасникова С.Ю. [4],

Гордеева Д.С. [5], Джавадова С.А. [6], Крутиков В.К. [7] и другие. Мнения авторов в определении роли малого бизнеса в рыночной экономике идентичны, однако, углубляясь в его функции, каждый учёный трактует их по-разному. На основе проведённого анализа и синтеза уже существующих авторских мнений в данной статье и обуславливаются конкретные функции малого бизнеса.

Цель статьи – определение роли и функций малого бизнеса в рыночной экономике на основе ранее проведённого анализа и синтеза всех авторских подходов к изучению данного вопроса.

Изложение основного материала исследования. Малый бизнес является одной из движущих сфер экономики государства. Он присутствует в хозяйственной структуре, конкурентной среде и в общественном разделении труда. С дальнейшим развитием экономики роль малого бизнеса продолжает расти. Опираясь на экономический опыт зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что если ранее появление малых предприятий служило результатом наличия собственного дела, то на современном этапе открытие малых предприятий иницируется крупными компаниями для упрощения своей деятельности и передачи им части полномочий, что в какой-то степени разгружает основную работу предприятия. Такие предприятия могут также заниматься вопросами, которые касаются налаживания рыночных связей, обслуживания, снабжения, сбыта продукции, и всё это помимо основной роли – внедрения новых товаров на рынок.

Малый бизнес включает в себя компании и ИП из Единого реестра налоговой с пометкой «Микропредприятие» и «Малое предприятие». В этот список попадает любой бизнес, который подходит по параметрам: доход меньше 800 млн рублей в год, а в штате не больше 100 сотрудников.

Малое предпринимательство представляет собой деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.

Также малый бизнес можно рассматривать как предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм.

В табл. 1 представлены основные характеристики бизнеса и предпринимательства.

Таблица 1

Основные характеристики бизнеса и предпринимательства
(составлено автором на основе источника [3])

Бизнес	Предпринимательство
Основная цель – получение прибыли Готовность рисковать	Готовность рисковать. Наличие информационной среды, финансовая грамотность
Инновационное принятие решений	Системность в наблюдении и планировании
Ответственность и дальновидность	Целеустремлённость (уверенность в себе, способность убеждать других)
Стремление к самостоятельности. Полное лидерство	Способность работать в коллективе (установление контактов, расширение деловых связей, ответственность за принятие управленческих решений)

На основании анализа интерпретаций «малый бизнес» и «малое предпринимательство» можно утверждать, что это тождественные понятия, учитывающие особенности экономических характеристик с учётом законодательных актов. Кроме того, данные категории ориентированы на получение экономической выгоды с учётом обоснованных рисков, систематического планирования финансовой, торговой, производственной и инновационной деятельности.

Роль малого бизнеса в экономике страны обуславливается бесперебойным функционированием экономических процессов. Его становление и развитие является одной из главных проблем экономической политики в условиях нормального функционирования рыночного механизма. Малый бизнес определяет темпы экономического развития и роста экономики, структуру и качество валового национального продукта. Развитые страны делают упор на развитие данного сектора экономики, где на долю малого предпринимательства приходится около 60-70% валового национального продукта. Это и обуславливает поощрение деятельности малого бизнеса. Малый бизнес не выступает конкурентом крупным и средним компаниям, так как он тесно сотрудничает с ними и играет важную роль в инновационном процессе, способствуя развитию системы народного хозяйства.

На рис. 1 показана социально-экономическую значимость малого и среднего бизнеса для государства, общества и предпринимателя.

Рис. 1. Значение малого и среднего бизнеса (составлено автором)

Малый бизнес имеет большое значение в развитии экономики страны и важен для её населения. Здесь уместно рассмотреть функции, которые выполняет эта экономическая категория:

1) пополнение государственного бюджета – малые предприятия и занятое на них население являются налогоплательщиками. Налоги зачисляются как в федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты;

2) создание новых рабочих мест. Трудоустройство населения в различных сферах деятельности, возможность самозанятости, что является очень актуальным решением в сложившихся ситуациях;

3) малый бизнес формирует социальную прослойку общества – средний класс населения; именно на основе среднего класса и формируется экономическая стабильность государства;

4) товары и услуги, предлагаемые малыми предприятиями, удовлетворяют потребности населения, так как они экономически более гибкие, чем крупные предприятия. Малые предприятия более ориентированы на потребности населения, так как учитывают региональную специфику потребления;

5) малые предприятия формируют на рынке условия здоровой конкуренции, что приводит к честной борьбе на рынке товаров и услуг. Именно здоровая конкуренция выступает главным стимулом развития товарного рынка за счёт повышения качества предлагаемых товаров и услуг;

б) малые предприятия способствуют повышению эффективности экономики в целом и использованию ресурсов в частности. Для крупных предприятий достаточно типичной проблемой является «раздувание штата» (особенно в части административного персонала); малые предприятия не могут позволить себе иметь в штате лишних сотрудников.

Главной задачей, которая стоит перед малым бизнесом, является формирование здоровой конкурентной среды. Углубляясь в перечень задач, которые решает малый бизнес, выделим следующие:

обеспечение занятости населения, что решает проблему безработицы;

преодоление монополизма во всех отраслях экономики государства;

формирование цен на услуги и товары;

выявление факторов инновационного развития предприятия;

определение факторов, влияющих на повышение уровня жизни населения и повышение его качества [4].

Рис. 2. Доля малого бизнеса в ВВП развитых государств по состоянию на 01.10.2022 г., %
(составлено автором на основе [4,5,8])

В экономике Российской Федерации малый бизнес находится на первоначальном этапе развития, поэтому не способен решать те задачи, которые перед ним ставятся. Следует отметить развивающийся процесс становления экономических отношений, которые будут способствовать развитию инновационных путей развития экономики.

В современных условиях российской экономики малые предприятия воспринимаются чиновниками как способ наполнения государственного бюджета, хотя ими и признаётся необходимость его развития и поддержки для восстановления экономики государства.

Малый бизнес присутствует во всех сферах экономики. Его преимущества превышают его недостатки. Специфической чертой выступает активизация в период различных экономических спадов. Такая активизация происходит благодаря хорошей адаптации к внешним условиям, что укрепляет рыночные отношения. Малый бизнес легко и быстро реагирует на кривую спроса потребительских товаров и его легко переналадить под потребности населения. Это свидетельствует о высокой маневренности по сравнению с крупным бизнесом, а также о быстром внедрении новой техники и технологий.

Малый бизнес выступает источником пополнения государственного бюджета, поэтому значительна его роль в формировании экономики государства. За счёт открытия собственного дела, расширения деловых связей, создания собственного производства, трудовой кооперации, трудоустройства населения малый бизнес стал неотъемлемой частью социально-экономической системы страны. Развитие сектора малого предпринимательства в стране благоприятно влияет на развитие её экономики.

Малый бизнес решает множество задач в развитии экономики государства (табл. 2).

Таблица 2

Задачи, стоящие перед малым бизнесом в современных условиях развития государства (составлено автором на основе [4, 5, 8])

Задача	Путь решения
1. Обеспечение мобильности в рыночных условиях	Происходит оперативная реакция на изменение конъюнктуры рынка, что даёт рыночной экономике гибкость
2. Формирование бюджетов всех уровней	За счёт налогообложения и отчислений в государственный бюджет
3. Создание специализации и кооперации труда	Способствует достижению совместных результатов деятельности и распределению прибыли
4. Заполняемость экономических пробелов в экономике	Создаёт новые предприятия
5. Способствование повышению толерантности общества к конкурентной рыночной экономике	Приводит к демократизации рыночных отношений
6. Выступает движущей силой в развитии научно-технического прогресса	В таких отраслях экономики как электротехника, кибернетика, информатика, робототехника. Малый бизнес способствует быстрой реализации «ноу-хау» и коммерческих идей

На современном этапе развития малого бизнеса можно выделить основные факторы, влияющие на него (табл. 3).

Таблица 3

Основные факторы, влияющие на развитие малого бизнеса (составлено автором на основе [1, 2, 6])

Фактор влияния	Содержание
1	2
1. Финансовая, кредитная, инвестиционная поддержка	1. Оказание государством финансовой помощи при расширении предприятия (предоставление субсидий, выгодных кредитов)
2. Налоговая поддержка	1. Освобождение от выплаты некоторого вида налогов в первый период деятельности предприятия (первые 2-4 года)
	2. Снижение налоговых ставок в 2 раза для малых предприятий

1	2
3. Предоставление государственных заказов	1. Предоставление государственных заказов в сфере оборонной промышленности
	2. Резервирование производства определённого перечня товаров на законодательном уровне для малых предприятий
4. Поддержка экспортной деятельности	1. Стимулирование спроса на продукцию малых предприятий в других странах.
	2. Предоставление определённых льгот и скидок для предприятий, осуществляющих свою деятельность на мировом рынке.
	3. Оказание финансовой помощи предприятиям для развития инновационной деятельности
5. Поддержка научных исследований	1. Создание специальных программ по поддержке научных исследований.
	2. Льготное финансирование научно-исследовательских программ.
	3. Оказание помощи малым предприятиям в предоставлении помещений: производственных, торговых, служебных.
	4. Создание «технопарков», «бизнес-инкубаторов», «промышленных ульев»
6. Кадровая поддержка	1. Развитие сети бизнес-образования.
	2. Действие специальных программ по подготовке, переподготовке кадров, повышения уровня их квалификации.
	3. Выплаты государственных премий малым предприятиям, увеличивающим число занятых
7. Поддержка развития регионального бизнеса	1. Инвестирование в депрессивные регионы.
	2. Предоставление налоговых льгот для развития малого бизнеса в экономически непривлекательных регионах.
	3. Государственное финансирование затрат предпринимателей при переезде в депрессивные регионы.
	4. Выплаты премий за открытие новых предприятий, трудоустройство безработных

Для развития малого бизнеса следует опираться на богатый мировой опыт, проводить анализ и грамотно применять успешные модели по развитию малого предпринимательства на всех этапах его

деятельности с учётом национальных, территориальных и производственных особенностей.

На примере экономик развитых стран мира, таких как: США, Германия, Франция, Япония, Нидерланды, Сингапур, Китай можно утверждать, что малые предприятия являются двигателем экономики государства. Их количество достигает 99% от общего числа предприятий. Именно благодаря малым предприятиям, производится более половины валового внутреннего продукта. Число трудоустроенных в секторе малого бизнеса составляет 66-78%.

Стоит отметить, что на протяжении последнего десятилетия происходит структурное преобразование экономик развитых стран за счёт передачи лидерства малому бизнесу. Именно в секторе малого бизнеса создаётся и функционирует основная масса национальных ресурсов, которые являются питательной средой крупного бизнеса.

В развитых странах мира проводится грамотная и последовательная стратегическая политика по поддержке данного сектора экономики [5].

Уровень развития малого бизнеса в России значительно отстаёт от уровня развитых стран. Вклад малого бизнеса в ВВП страны составляет 10-12%, в то время как в Германии – 54%, Великобритании – 61%, Китае – 60%. Количество занятого населения в данном секторе экономики в Российской Федерации равно 15%. Это в 5 раз меньше, чем в развитых странах мира.

Анализируя состояние малого бизнеса России, можно сделать вывод о том, что развитие данного сектора происходит весьма неравномерно, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.

Более 50% занятых в сфере малого предпринимательства сосредоточены в 8 субъектах Российской Федерации, около четверти – в Москве.

Подавляющее большинство малых и средних предприятий в России занимаются торговлей и общественным питанием.

По состоянию на конец 2022 года в России насчитывается 211623 субъекта малого бизнеса, включая физических и юридических лиц. Для сравнения в 2021 году насчитывалось 212429, что меньше на 1,9%, чем в 2020 году. Такое сокращение говорит о негативной тенденции развития данного сектора

экономики в России и свидетельствует об укрупнении российского бизнеса.

Приоритетными направлениями российского малого бизнеса выступают: сфера торговли, оказание бытовых услуг, услуги по недвижимости, строительные услуги.

Доля предприятий, внедряющих новые технологии или выпускающих образцы принципиально новой продукции, чрезвычайно мала.

На основании аналитического обзора сектора малого бизнеса выделяются такие проблемы в его развитии:

1) несовершенство правовой системы – отсутствие возможности получения государственного заказа;

2) отсутствие финансового механизма инвестирования малых предприятий;

3) несовершенство системы налогообложения – отсутствие кредитных льгот;

4) отсутствие необходимого материально-технического обеспечения при осуществлении инновационных проектов и программ;

5) неразвитость системы информационной поддержки малых предприятий;

6) проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства;

7) несовершенство государственной инфраструктуры поддержки малого бизнеса [9].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Малый бизнес представляет собой важный социально-экономический сегмент экономики, который направлен на создание новых рабочих мест, формирование конкурентной среды и среднего класса населения, мобилизует ресурсы в наиболее ликвидной части финансовой политики государства.

Малый бизнес выступает движущим фактором современной экономики, который опирается на рыночные методы ведения народного хозяйства. Формирование социально-политической стабильности общества является наиболее важной его функцией. Развитие малого бизнеса не требует больших первоначальных стартовых инвестиций и в последующем характеризуется быстротой их окупаемости. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод

о том, что малый бизнес является неотъемлемой частью системы народного ведения хозяйства, способствует здоровому развитию рыночных отношений и формирует развитую экономику государства. Однако следует отметить, что этому сектору экономики требуется государственная поддержка.

Список использованных источников

1. Аббасова, О.М. Совершенствование развития предприятий малого бизнеса / О.М. Аббасова // Вестник Академии
3
н
2. Абдуллоева, М.Р. К вопросу о государственной поддержке малого бизнеса / М.Р. Абдуллоева, М.Я. Турсунова // Экономика и управление. – 2021. – № 6. – С. 15-22.
- и 3. Беспалов, М.В. Особенности развития
й предпринимательской деятельности : учебное пособие /
М.В. Беспалов. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 232 с.
4. Гасникова, С.Ю. Роль и значение малого
предпринимательства в социально-экономическом развитии /
С.Ю. Гасникова // Культура, наука, образование, проблемы и
и перспективы : Материалы III Всероссийской научной практической
конференции, 2018. – С. 11-15.
- 2 5. Гордеева, Д.С. Современные механизмы реального
вектора экономики в сфере совместной образовательной
деятельности / Д.С. Гордеева // Предприятия, отрасли и регионы :
происхождение, создание, развитие и прогнозирование : сборник
научных статей. Нижний Новгород : неправительственная
организация «Профессиональная наука», 2019. – С. 52-61.
- № 6. Джавадова, С.А. Развитие инноваций представителей
малого бизнеса / С.А. Джавадова // Экономические исследования. –
2021. – № 6. – С.691-695.
7. Крутиков, В.К. Реализация политики поддержки малого и
среднего бизнеса : проблемы и возможности / В.К. Крутиков,
С.А. Аракелян, М.В. Якунина, С.Н. Вольхин // Экономика и
предпринимательство. – 2019. – № 4 (105). – С. 608-610.
8. Петров, Д.Е. Малое предпринимательство России :
современное состояние и перспективы развития / Д.Е. Петров,
Т.Е. Хорольская // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020.
– № 28 (2). – С. 215-219.

9. Пятаченко, А.М. Необходимость совершенствования системы поддержки малого бизнеса / А.М. Пятаченко // Продовольственная политика и безопасность. – 2016. – № 2. – Т.3. – С. 105-114.